

Дрижак В. В.

ORCID ID <http://orcid.org/0000-0002-2898-1053>

Кандидат педагогічних наук, доцент,
професор кафедри педагогіки та гуманітарних дисциплін
Академії Державної пенітенціарної служби
(м. Чернігів, Україна) E-mail: victor_dryzhak@gmail.com

Єрмак С. М.

ORCID ID <http://orcid.org/0000-0002-5069-1001>

Researcher ID C-2632-2019

Кандидат педагогічних наук, доцент,
учений секретар
Академії Державної пенітенціарної служби
(м. Чернігів, Україна) E-mail: sergey.yermak@gmail.com

ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Для України як унітарної і демократичної держави, яка майже протягом трьох десятиліть буде свій незалежний і самостійний устрій, основним державним пріоритетом, що забезпечує інноваційний, соціально-економічний і культурний розвиток суспільства, була, є і залишається освіта.

Відтак, згідно чинного законодавства, найвищою цінністю нашого суспільства є всебічний розвиток людини як особистості, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей, необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству загалом, а також, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору.

Чинне законодавство визначає, що сучасні підходи до реформування системи вітчизняної освіти мають передбачати можливість реалізації у сфері освіти, так званого, універсального дизайну освіти, тобто застосування такої сукупності предметів, навколишнього середовища, освітніх програм та послуг, що забезпечать їх максимальну придатність для використання всіма особами (вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, стажистами, аспірантами (ад'юнктами), докторантами, іншими особами, які здобувають освіту за будь-яким видом та формою її здобуття) без необхідної адаптації чи спеціального дизайну.

Проте є особи з особливими освітніми потребами, які потребують додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення їх прав на освіту.

Мета роботи. *З'ясувати можливості індивідуальної інклюзивної освіти у національній освітній системі, як фактору підвищення якості освітньої діяльності.*

Досягнення цієї мети передбачає вирішення таких завдань:

- охарактеризувати «універсальний дизайн освіти» як нову педагогічну категорію;*
- провести аналіз чинного законодавства щодо створення вітчизняного інклюзивного освітнього середовища.*

Методологія. *Застосовано індуктивний та дедуктивний методи в ході узагальнення й аналізу літературних джерел за тематикою статті.*

Наукова новизна. *Розглянуто умови реалізації індивідуальної освітньої траєкторії особами з особливими потребами під час здобуття освіти.*

Висновки. *Сучасне українське законодавство в галузі освіти, спрямоване на максимальне забезпечення індивідуалізації освітнього процесу як фактору підвищення якості освітньої діяльності, тобто рівня організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про надання освітніх послуг.*

На органи місцевого самоврядування покладається велика відповідальність і тому, вони:

– створюють всі необхідні умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів;

– забезпечують підготовку фахівців для роботи з особами з особливими освітніми потребами на всіх рівнях освіти;

– створюють умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами шляхом забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну. А від так, для навчання, професійної підготовки або перепідготовки осіб з особливими освітніми потребами застосовуються лише ті види та форми здобуття освіти, що враховують їхні потреби та індивідуальні можливості.

У закладах дошкільної, позашикільної та середньої освіти, навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами, зокрема тими, що спричинені порушенням розвитку та інвалідністю, фінансується з різних джерел і здійснюються за рахунок: коштів освітніх субвенцій; коштів державного та місцевих бюджетів; коштів, які надійшли з інших джерел, що не заборонені законодавством. У будь-якому разі фінансування має забезпечувати урахування потреб дитини і створення відповідних умов для навчання та виховання, визначених в її індивідуальній програмі розвитку.

Ключові слова: освітній процес, реформування системи вітчизняної освіти, індивідуальна освітня траєкторія, індивідуальний навчальний план, особи з особливими освітніми потребами.

Постановка проблеми. У Міжнародному законодавстві вже давно задекларовано права дитини на освіту, медичне обслуговування, професійну підготовку та трудову діяльність. Ці права надаються усім без виключення, у тому числі і особам з особливими потребами. Рух до інклюзії можна відслідкувати у таких нормативно правових міжнародних документах: Всесвітній декларації прав людини, (1948 р.); Декларації прав дитини, (1959 р.); Конвенції ООН «Про права дитини», (1989 р.); Всесвітній декларації «Освіта для всіх», (1990 р.); Стандартних правилах ООН щодо зрівняння можливостей інвалідів, (1993 р.); Саламанкській Декларації, (1994 р.); Програми дій щодо освіти осіб з особливими освітніми потребами, (1994 р.); Дакарській Декларації, (2000 р.); Конвенції ООН щодо осіб з особливими потребами, (2005 р.), Інчхонській Декларації (2015 р.) [3] тощо. Ось далеко не повний їх перелік.

В Україні право на освіту гарантується у випадках і порядку, визначених Конституцією та Законами України, в яких говориться, що «кожен має право на якісну та доступну освіту».

На досягнення окресленої мети, протягом трьох останніх років, поступово та наполегливо впроваджуються в практику діяльності закладів освіти, основні положення і вимоги Закону України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII «Про освіту» [1]. (далі – Закон), який перш за все, врегулює суспільні відносини, що виникають у процесі реалізації конституційного права людини на освіту, а крім того, встановлює права та обов'язки фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у реалізації права на освіту. Цей Закон також визначає компетенцію державних органів та органів місцевого самоврядування у сфері освіти.

Тобто сьогодні ми маємо повністю сформовану законодавчу базу та не зовсім бачимо механізм її реалізації. Адже для вдалого його впровадження всі учасники освітнього процесу повинні володіти певними знаннями, уміннями, навичками щодо організації та проведення інклюзивного навчання, починаючи персоналу закладів освіти і завершуючи його учнями (студентами).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням реалізації інклюзивної освіти присвячені праці Т. Власової, В. Засенко, А. Колупаєва, В. Синьова, О. Козачінер М. Чайковського; вивченню міжнародного досвіду з цього питання, розкриттю переваг та недоліків різних моделей організації інклюзивного навчання типу «Поглинання» і «Співіснування» – Н. Ашиток, Н. Кравець, Н. Кугуєнко, В. Шевченко; прихильниками інтеграції навчання молоді з особливими потребами в звичайне освітнє середовище є: І. Бех, Г. Лактіонов, С. Пальчевський, М. Шеремет та інші.

Мета роботи. З'ясувати можливості індивідуальної інклюзивної освіти у національній освітній системі як фактору підвищення якості освітньої діяльності.

Досягнення цієї мети передбачає вирішення таких завдань:

– охарактеризувати «універсальний дизайн освіти» як нову педагогічну категорію;

– провести аналіз чинного законодавства щодо створення вітчизняного інклюзивного освітнього середовища.

Виклад основних результатів та їх обґрунтування. У юридичній та педагогічній літературі описана велика кількість, так званих педагогічних інновацій, хоча для зарубіжної педагогіки ці процеси є звичайною справою.

Так ще у першій половині 19 сторіччя у Австрії (1832 р.), Німеччині (1834 р.), Франції (1858 р.) було звернута увага на особливості навчання дітей з особливими освітніми потребами [2].

Зупинимось на декількох інноваціях, які подані Законі «Про освіту», що стосуються, насамперед, питань індивідуалізації освітнього процесу та забезпечення різноманітності освіти, і, з одного боку, «ріжуть слух» не традиційністю визначень, а з іншого, заслуговують на всебічне та компетентне обговорення і тлумачення.

Чинне законодавство в галузі освіти визначає, що сучасні підходи до реформування системи вітчизняної освіти мають передбачати можливість реалізації у сфері освіти, так званого, універсального дизайну освіти (нова педагогічна категорія), в основі якого лежить вибір та застосування такого набору і такої сукупності предметів, навколишнього середовища, освітніх програм та послуг, що забезпечать їх максимальну придатність для використання всіма особами (вихованцями, учнями, студентами, курсантами, слухачами, стажистами, аспірантами (ад'юнктами), докторантами, іншими особами, які здобувають освіту (за будь-яким видом та формою її здобуття) без необхідної адаптації чи спеціального дизайну. Осіб, які беруть участь в освітньому процесі з метою отримання освіти, згідно Закону, прийнято називати здобувачами освіти.

Далі Законом передбачено, що в основу універсального дизайну освіти покладено можливість вибору персонального шляху реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти.

Наразі, коротко розглянемо сутність, послідовність реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти. Аналіз положень Закону дозволив встановити, що шлях реалізації особистісного потенціалу здобувача освіти, має свої організаційно-дидактичні особливості, зокрема, він:

- називається відповідно до Закону, індивідуальною освітньою траєкторією здобувача освіти, що є також новою педагогічною категорією;

- формується з урахуванням здібностей, інтересів, потреб, мотивації, можливостей і досвіду здобувача освіти;

- ґрунтується на виборі здобувачем освіти не лише видів, форм і темпу здобуття освіти, але і суб'єктів освітньої діяльності та запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх складності, методів і засобів навчання;

- на практиці, індивідуальна освітня траєкторія здобувача освіти може бути реалізована за допомогою індивідуального навчального плану здобувача освіти. Індивідуальний навчальний план здобувача освіти – освітній документ, який конкретизує структуру освітнього процесу і визначає послідовність, форму і темп засвоєння здобувачем освіти освітніх компонентів освітньої програми, що дозволяє реалізувати мету індивідуальної освітньої траєкторії;

- індивідуальний навчальний план здобувача освіти розробляється закладом освіти у взаємодії із здобувачем освіти, за наявності необхідних для цього ресурсів.

Поміж тим, для осіб з особливими освітніми потребами, а це особи, які потребують додаткової постійної чи тимчасової підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення їх прав на освіту, розроблюється документ, котрий називається індивідуальною програмою розвитку, що по-перше, забезпечує індивідуалізацію навчання таких осіб, по-друге, закріплює перелік необхідних психолого-педагогічних та корекційних потреб/послуг для розвитку дитини, по-третє, розробляється групою фахівців з обов'язковим залученням батьків дитини з метою точного визначення конкретних навчальних стратегій і підходів до організації навчання.

Аналіз опрацьованої літератури дозволяє стверджувати, що на органи державної влади та органи місцевого самоврядування покладається велика відповідальність, оскільки, вони:

- створюють всі необхідні умови для забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів;

- забезпечують підготовку фахівців для роботи з особами з особливими освітніми потребами на всіх рівнях освіти;

- створюють умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами шляхом забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну. При цьому, слід зазначити, що таким особам освіта надається нарівні з іншими особами, у тому числі шляхом створення належного фінансового, кадрового, матеріально-технічного забезпечення та забезпечення розумного пристосування, що враховує індивідуальні потреби таких осіб, визначені в індивідуальній програмі розвитку такої особи. А від так, для навчання, професійної підготовки або перепідготовки осіб з особливими освітніми потребами застосовуються лише ті види та форми здобуття освіти, котрі враховують їхні потреби та індивідуальні можливості.

Заслугує на увагу і той факт, що у закладах дошкільної, позашкільної та середньої освіти, навчання та виховання осіб з особливими освітніми потребами, зокрема тими, що спричинені порушенням розвитку та інвалідністю, фінансується з різних джерел і здійснюються за рахунок: коштів освітніх субвенцій; коштів державного та місцевих бюджетів; коштів, які надійшли з інших джерел, що не заборонені законодавством. У будь-якому разі фінансування має забезпечувати урахування потреб дитини і створення відповідних умов для навчання та виховання, визначених в її індивідуальній програмі розвитку.

І нарешті, останнє, зарахування осіб з особливими освітніми потребами до спеціальних закладів освіти, переведення з одного типу закладу до іншого та відрухування таких осіб здійснюються лише у встановленому порядку центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки, а встановлення різних категорій осіб з особливими освітніми потребами здійснюється актами Кабінету Міністрів України.

Значна увага у Законі приділяється не лише організації процесу навчання осіб з особливими освітніми потребами, а взагалі створенню вітчизняного інклюзивного освітнього середовища, тобто сукупності умов, способів і засобів їх реалізації для спільного навчання, виховання та розвитку

здобувачів освіти з урахуванням їхніх потреб та можливостей. Зокрема, сучасне інклюзивне навчання як система освітніх послуг, в Законі гарантується державою, і має базуватися на принципах недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

У ст. 20 Закону визначено, що за потреби, звичайні заклади освіти можуть утворювати інклюзивні та/або спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. А від так, у разі звернення особи з особливими освітніми потребами або її батьків така група або клас має бути утворена обов'язково.

У тих закладах освіти, де створено спеціальні та інклюзивні групи і класи:

1) обладнуються приміщення з урахуванням принципів універсального дизайну та/або розумного пристосування;

2) створюються всі необхідні умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами відповідно до індивідуальної програми розвитку та з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей;

3) особи з порушеннями фізичного, психічного, інтелектуального розвитку і сенсорними порушеннями забезпечуються у закладах інклюзивної освіти допоміжними засобами для навчання;

4) особам з особливими освітніми потребами надаються психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

До слова, комплексну систему заходів з організації освітнього процесу та розвитку особи з особливими освітніми потребами, що передбачені індивідуальною програмою розвитку та надаються педагогічними працівниками закладів освіти, реабілітаційних установ системи охорони здоров'я, соціального захисту, фахівцями інклюзивно-ресурсного центру, Закон визначає саме як психолого-педагогічні послуги, а комплексну систему заходів супроводження особи з особливими освітніми потребами у процесі навчання, що спрямовані на корекцію порушень шляхом розвитку особистості, її пізнавальної діяльності, емоційно-вольової сфери та мовлення як корекційно-розвиткові послуги або допомогу.

Поміж тим, основна турбота лягає на органи державної влади та органи місцевого самоврядування, які утворюють інклюзивно-ресурсні центри з метою забезпечення реалізації права на освіту та психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, який передбачає реалізацію заходів, спрямованих на організацію освітнього процесу та розвитку дитини згідно індивідуальної програми розвитку.

Отже, держава створює всі необхідні умови для здобуття громадянської освіти, спрямованої на формування компетентностей, пов'язаних з реалізацією особою своїх прав і обов'язків як члена суспільства, усвідомленням цінностей громадянського (вільного, демократичного) суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина.

Тому, серед розмаїття положень, що визначають основні засадами державної політики у сфері освіти та продукують головні принципи сучасної вітчизняної освітньої діяльності, такі як людиноцентризм; формування поваги до прав і свобод людини, нетерпимості до приниження її честі та гідності, фізичного або психічного насильства, забезпечення рівного доступу до освіти без дискримінації за будь-якими ознаками, у тому числі за ознакою інвалідності тощо, тому розвиток інклюзивного освітнього середовища, у тому числі у закладах освіти, найбільш доступних і наближених до місця проживання осіб з особливими освітніми потребами, забезпечення, при цьому, універсального дизайну та розумного пристосування посідають чільне місце. Відтак, освіта в Україні будується за принципом рівних можливостей для всіх.

Таким чином, підсумовуючи викладене, можна впевнено констатувати, що сучасне українське законодавство в галузі освіти, сьогодні як ніколи, спрямоване на максимальне забезпечення індивідуалізації освітнього процесу, що є вагомим чинником у плані підвищення якості освітньої діяльності, тобто рівня організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що створює умови для здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством та/або договором про надання освітніх послуг.

References

1. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VIII. *Голос України*. 2017. 27 верес. № 178-179. Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 05 veresnya 2017 roku № 2145-VIII [On Education The Law of Ukraine from september 5, 2017, No. 2145-VIII]. (2017 September 27). *Holos Ukrainy – Voice of Ukraine*, № 178-179.
2. Ашиток Н. Проблеми інклюзивної освіти в Україні. *Людинознавчі студії. Педагогіка*. 2015. Вип. 1(33). С. 4–11. [Электронный ресурс]. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstud_2015_1%2833%29__3 (дата звернення 10.11.2019). Ashytok, N. (2015). Problemy inkluzivnoi osvity v Ukraini. [Problems of Inclusive Education in Ukraine]. *Liudynoznavchi studii. Pedagogika – Human Studies. Series of «Pedagogy»*, 1(33). Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstud_2015_1%2833%29__3.
3. Порошенко М.А. Інклюзивна освіта: навч. посібник. Київ: ТОВ «Агенство Україна». 2019. 300 с. Poroshenko M. (2019). *Inkluzivna osvita: navchalnyi posibnyk* [Inclusive Education: textbook]. Kyiv: Agency Ukraine.

Dryzhak V.

ORCID ID <http://orcid.org/0000-0002-2898-1053>

Ph.D. in pedagogical sciences, associate professor,
professor of pedagogy and humanitarian disciplines,
Academy of State Penitentiary Service
(Ukraine, Chernihiv) E-mail: victor_dryzhak@gmail.com

Yermak S.

ORCID ID <http://orcid.org/0000-0002-5069-1001>

ResearcherID C-2632-2019

Ph.D. in pedagogical sciences, associate professor, academic secretary,
Academy of State Penitentiary Service
(Ukraine, Chernihiv) E-mail: sergey.yermak@gmail.com

INDIVIDUALIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS AS A FACTOR OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATIONAL ACTIVITY

For Ukraine as a unitary and democratic state which has been building its independent system for almost three decades, the main state priority has been and remains education as it ensures the innovative, socio-economic and cultural development of society.

After analyzing the current legislation, we can conclude that the highest value of our society is the comprehensive development of man as a person, his talents, intellectual, creative and physical abilities, the formation of values necessary for the successful self-realization of competencies, education of responsible citizens who are able to make a social choice and direction of its activities for the benefit of other people and society in general, as well as enrichment on this basis of intellectual, economic, creative, cultural potential of the Ukrainian people, raising the educational level of citizens to ensure the sustainable development of Ukraine and its European choice. However, there are persons with special educational needs who need additional ongoing or temporary support in the educational process in order to secure their educational rights.

The purpose of the work. *Methodological substantiation of peculiarities of education of persons with special needs.*

Achieving this goal involves solving the following tasks: to reveal the basic components of education of persons with special needs; to analyze the current legislation on creation of a national inclusive educational environment.

Methodology. *Inductive and deductive methods were applied in the course of generalization and analysis of literary sources on the subject of the article.*

Scientific novelty. *The conditions for obtaining education for persons with special educational needs are substantiated.*

Conclusions. *Modern Ukrainian legislation in the field of education is aimed at maximizing the provision of individualized educational process as a factor in improving the quality of educational activity, which means the level of organization, provision and implementation of the educational process, ensuring the acquisition of quality education by persons and meets the requirements established by law and/or the agreement on the provision of educational services.*

Local governments are vested with great responsibility and therefore they: create all the necessary conditions to ensure the rights and opportunities of persons with special educational needs to obtain education at all levels of education, taking into account their individual needs, capabilities, abilities and interests; provide training for professionals to work with people with special educational needs at all levels of education; create the conditions for education of persons with special educational needs by providing reasonable accommodation and universal design. And so, only those types and forms of education that are tailored to their needs and individual capacities are used for training, vocational training or retraining of persons with special educational needs.

In pre-school, extracurricular and secondary education facilities, education and training of persons with special educational needs, in particular those caused by developmental and physical disabilities, are financed from various sources and provided through: educational subsidies; state and local budget funds; funds received from other sources not prohibited by law. In any case, funding should ensure that the needs of the child are taken into account and that the education and training conditions set out in their individual development program are created.

Keywords: *educational process, reforming the system of national education, individual educational trajectory, individual curriculum, persons with special educational needs.*

Стаття надійшла до редакції 20.11.2019

Рецензент: доктор педагогічних наук, професор М. А. Пригодій